

YANGI O‘ZBEKISTONDA JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHNING MA‘NAVIY VA AXLOQIY MEZONLARI

Shamsiyev Mirjalol Umirzoqovich

Sharof Rashidov nomidagi, SamDU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19696053>

Annotatsiya: *Ma‘naviyatdan judo bo‘lish, o‘zlikdan judo bo‘lish demakdir. Bu esa, o‘z navbatida inson hayotidagi xotirjamlikka putur yetkazadi. Ma‘naviyatdan judo bo‘lish, inson ongini, ruhiyatini beqarorlashtirib, ma‘lum bir bo‘shliqni yuzaga kelishiga, shuningdek, g‘oyaviy-mafkuraviy immunitetni susaytirib, xavflilik darajasining ortishiga olib keladi. Shu boisdan ham mamlakatimizda har bir davrda, har qachon ma‘naviyat, axloq masalasiga jiddiy e‘tibor qaratib kelingan.*

Kalit so‘zlar: *ma‘naviyat, axloq, xavfsizlik, jamoat xavfsizligi, mafkuraviy immunitet, himoyalaniish, tinchlik.*

Manaviyat masalasi davlat va jamiyat hayotining ustuni hisoblanadi. Ma‘naviyat har qanday ilmiy-nazariy, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy jarayonlarning substansional asosi hamda taraqqiyot manbai sanaladi. Shu jihatdan davlat va jamiyatdagi xavfsizlik sistemasi ham nafaqat siyosiy-huquqiy, yoxud harbiy sohaga taaaluqli masala, balki, eng avvalo, ma‘naviy-axloqiy mezonlarga tayanadigan jarayon hisoblanadi. Ma‘naviyat tushunchasi deyarli barcha falsafiy manbalarda inson ruhiyati, qalbi va ongining poklanishiga oid tushuncha sifatida izohlanadi Jumladan, manbalarda ma‘naviyat tushunchasiga “Insoniyatning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, diniy, axloqiy va sh.k. tasavvurlari va tushunchalari majmui”¹; “Inson ruhiy va aqliy olamini ifodalovchi tushuncha”², deya ta‘rif beriladi. Demak, ma‘naviyatlik jamiyat a‘zolarining ruhiy barqarorligi uchun zaruriy shartlardan biridir. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki, ruhiyat salomatligi, ya‘ni sog‘lom ma‘naviy immunitet har qanday xavf-xatar omiliga qarshi tura oladi. Bu esa, o‘z navbatida tinchlik uchun zamin hozirlaydi. Demak, tinchlik, barqarorlik, osoyishtalikning eng asosiy mezonini yuksak ma‘naviyat bilan belgilanadi. Zero, O‘zbekistonning Birinchi Prezidenti I.Karimovning “Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch” asarida ta‘kid etilganidek, “Ma‘naviyat - insonni ruhan poklanish, qalban ulg‘ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-e‘tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg‘otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir”³. Demak ma‘naviyat insoniyat dunyosida, uning turmushi, hayoti, tinchligi uchun ichki, barqaror kuch hisoblanadi. Ma‘naviyatdan judo bo‘lish, o‘zlikdan judo bo‘lish demakdir. Bu esa, o‘z navbatida inson hayotidagi xotirjamlikka putur yetkazadi. Ma‘naviyatdan judo bo‘lish, inson ongini, ruhiyatini beqarorlashtirib, ma‘lum bir bo‘shliqni yuzaga kelishiga, shuningdek, g‘oyaviy-mafkuraviy immunitetni susaytirib, xavflilik darajasining ortishiga olib keladi. Shu boisdan ham mamlakatimizda har bir davrda, har qachon ma‘naviyat, axloq masalasiga jiddiy e‘tibor qaratib kelingan. Vaholanki, bugungi kunda ham, “Yangi Uyg‘onish davri poydevorini yaratish jarayonida eng rivojlangan jamiyatlar talabiga

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати.. иккинчи жилд. Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2020. Б.565.

² Султонмурод Олим. Маънавият // Ўзбек миллий энциклопедияси. Бешинчи жилд. Т.: ЎзМЭ ДИН, 2003. Б.540.

³ Каримов И. Юксак маънавият – енгилмас куч. Иккинчи нашри. Т.: Маънавият, 2010. Б.19.

javob beradigan, erkin fikrli, zamonaviy va innovasion ma’naviy makonni shakllantirish zarurati muhim masalaga aylanishi tabiiydir”⁴. Zero, bugun dunyoda xavf-xatarning turli-tuman, yangi ko‘rinishlari, ayniqsa, ko‘zga ko‘rinmas, ijtimoiy-ma’naviy ongga ta’sir etadigan ko‘plab g‘oyaviy, informatsion shakllari tobora kengayib bormoqda. Ya’ni bugun global makonda buzg‘unchilikning zamonaviy shakllaridan biri hisoblangan ma’naviy buzg‘unchilik, ma’naviy zarar, ma’naviy xavf-xatar omillari yanada kuchayib bormoqda. Ma’lumki, “Ma’naviy buzg‘unchilik — umuminsoniy va milliy axloq, qadriyat, madaniyat, din va tarbiya asoslariga zid bo‘lgan, inson shaxsining tubanlashuvi, ijtimoiy, ma’naviy-axloqiy me’yorlarga rioya etmaslik, inkor etish yoxud ularning ildizlarini yemirishga qaratilgan yovuz xatti-harakatlarni anglatuvchi tushuncha. Ma’naviy buzg‘unchilik muayyan kuchlar, markazlar, shaxslar tomonidan o‘z manfaatlarini g‘oyaviy-mafkuraviy jihatdan ta’minlash, g‘arazli maqsadlarni ko‘zlab, mamlakati va o‘zga davlat xalqi, ayniqsa, yoshlarini chalg‘itish, ularning ongiga g‘ayriinsoniy va g‘ayriaxloqiy g‘oya va qarashlarni singdirishga xizmat qiladigan usul va texnologiyalardir”⁵. Demak, ma’naviy buzg‘unchilik dunyodagi eng xavfli xatar omillaridan biri hisoblanadi. Chunki u ko‘zga ko‘rinmas qurollar orqali amalga oshiriladiki, uning zararini bartaraf etish juda murakkab, deyarli imkonsiz jarayon sanaladi. Bu xavf omillaridan himoyalani, ularga qarshi mustahkam immunitetga ega bo‘lish, albatta, jamiyat hayotida yangicha “ma’naviy makonni” shakllantirish bilan belgilanadi.

Davlat va jamiyat hayotida jamoat xavfsizligining ta’minlanishi nafaqat siyosiy-huquqiy, harbiy strukturaning faoliyati bilan, balki jamiyat a’zolarining ma’naviy immunitet darajasining mustahkamligi bilan ham hosil bo‘ladi. G‘oyaviy-mafkuraviy, ma’naviy immunitetning mustahkamligi esa, o‘z navbatida tarixan shakllangan, ajdodlardan avlodlarga o‘tib kelayotgan eng muhim aksiologik mezonlarga, ya’ni ma’naviy-axloqiy asoslarga borib taqaladi. Jamoat xavfsizligi sistemasining ma’naviy-axloqiy mezonlari mazkur tizimning yuksalishini belgilab beruvchi eng muhim g‘oyaviy-mafkuraviy ustun hisoblanadi. Bunda xalqning tarixi, ma’naviy va moddiy merosi, qadriyatlari, urf-odat va minteletiti, milliy mafkuraviy qarashlari muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, “O‘z tarixini bilmaydigan, kechagi kunini unutgan millatning kelajagi yo‘q”⁶ dir. Mustaqillik yillarida yurtimizda ma’naviyat, madaniyat, milliy-ma’naviy meros va ma’rifat masalasiga jiddiy yondashuv shakllandi. Bugungi kunda ham ma’naviy-ma’rifiy, axloqiy soha davlat siyosati darajasiga ko‘tarilmoqda. Jumladan, davlatimiz rahbari Sh.Mirzoyoyev ta’biri bilan aytganda, “Biz yangi O‘zbekiston taraqqiyotining hozirgi rivojlanish bosqichida ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy omillar bilan birga ma’naviy-ma’rifiy jabhalarda amalga oshirilayotgan islohotlar ham muhim ahamiyatga ega ekanini yaxshi anglaymiz. Mening nazarimda jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi – ma’naviyatdir. Biz yangi O‘zbekistonni barpo etishda ana shu ikkita mustahkam ustunga, ya’ni bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyotga hamda ajdodlarimizning boy merosi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma’naviyatga tayanamiz”⁷. Shu ma’noda, jamoat xavfsizligi sistemasining mustahkamligi, rivoji,

⁴ Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Т.: Ўзбекистон, 2022. - Б.266.

⁵ Назаров Қ ва б.қ. Маънавият асосий тушунчалар луғати. – Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2021. – Б. 315.

⁶ Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat –yengilmas kuch. (Ikkinchi nashr) – Т.: Ma’naviyat, 2010. – В. 4.

⁷ Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Иккинчи нашр. – Т.: О‘zbekiston, 2022. – Б. 261.

yuksalishi va taraqqiy etishi, avvalo, xalqning asrlar davomida shakllanib kelgan kuchli ma’naviy-axloqiy asoslari orqali shakllanadi. Milliy ma’naviyat orqaligina har bir millatning milliy xavfsizlik ta’minlanadi. Zero, milliy ma’naviyatda milliy g‘urur, milliy qadriyat, millat sha’ni, ornomusi kabi yuksak qadriyatlar mujassamki, bu tuyg‘ular jamoat xavfsizlik sistemasining oqilona tashkillanishida zaruriy ahamiyat kasb etadi.

Ma’lumki, jamoat xavfsizligi bugungi kunda ham zamonaviy jamiyatning barqaror rivojlanishini ta’minlovchi asosiy ijtimoiy institutlardan biri hisoblanadi. An’anaviy ravishda jamoat xavfsizligi huquqiy mexanizmlar, davlat boshqaruvi va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyati bilan bog‘liq holda ko‘rib chiqiladi. Ammo, yuqorida bir necha bor qayd etganimizdek, yangicha ijtimoiy-falsafiy yondashuvlar jamoat xavfsizligini faqat normativ-huquqiy tizim bilan emas, balki jamiyatning ma’naviy qadriyatlari, axloqiy normalari va ijtimoiy ong darajasi bilan ham uzviy bog‘liq holda tahlil etilishini zaruratga aylantirdi.

Xulosa qilib mulohaza yuritganda, jamoat xavfsizligini ta’minlash — bu faqat huquqiy yoki institutsional jarayon emas, balki ma’naviy-axloqiy tizimga tayangan kompleks ijtimoiy sistema hisoblanadi. Jamiyat hayotida yuksak ma’naviyat, insonparvarlik, tolerantlik, adolat, halollik, o‘zaro hurmat va fuqarolik mas’uliyati kabi qadriyatlar mustahkam qaror topgan taqdirdagina barqaror jamoat xavfsizligi ta’minlanadi. Shu bois zamonaviy ilmiy yondashuvlarda jamoat xavfsizligini mustahkamlash strategiyasi huquqiy boshqaruv, ijtimoiy institutlar va ma’naviy-axloqiy tarbiyaning integratsiyasi asosida ko‘rib chiqilishi lozim.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Т.: Ўзбекистон, 2022.
2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat –yengilmas kuch. (Ikkinchi nashr) – Т.: Ma’naviyat, 2010.
3. Назаров Қ ва б.қ. Маънавият асосий тушунчалар луғати. – Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2021.
4. Султонмурод Олим. Маънавият // Ўзбек миллий энциклопедияси. Бешинчи жилд. Т.: ЎзМЭ ДИН, 2003.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати.. иккинчи жилд. Тошкент: “O`zbekiston” нашриёти, 2020.¹ – Б. 315.